

REISE IN BERÜHMTE UND HISTORISCHE STÄDTE DEUTSCHLANDS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6367599>

To'raboyeva Farida G'ofur qizi

Student des Pädagogischen Instituts der Staatlichen Universität Termez

Deutschland ist eines der schönsten und großartigsten Länder der Welt. Jeder, der dort war oder es einfach nur kennt, weiß, dass die schönsten und charmantesten Städte die Hauptstädte des Landes und eben die Großstädte sind. Wenn Sie auf die Städte achten, die 70-100 km von den großen Städten entfernt liegen, können Sie viel genießen. Jedes Land hat seine eigenen abgelegenen Ecken, die nicht viele Touristen besuchen. Wer viele Entdeckungen machen will, muss seiner Vorstellungskraft und Intuition vertrauen. So seltsam es scheinen mag, sie sind die kleinsten Städte Deutschlands, die die historische Vergangenheit des deutschen Volkes tragen. Kleine Städte haben viele Burgen und Sehenswürdigkeiten bis in die Neuzeit bewahrt.

Berlin ist die größte Stadt in Deutschland, seine Hauptstadt. Ab 1417 war die Stadt zunächst brandenburgisch, dann Hauptstadt des preußischen Kurfürstentums und nach der Entstehung des Deutschen Reiches dessen Hauptstadt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt in zwei Teile geteilt, darunter 1961 Die berühmte Mauer wurde gebaut. Berlin ist bereits zur Hauptstadt eines festen Landes geworden und hat heute rund 3,5 Millionen Einwohner. Sie ist nicht nur das politische, sondern auch das kulturelle Zentrum Deutschlands. Viele Touristen kommen hierher, weil es in der Stadt viele Museen gibt, billiges Bier und Toleranz für außergewöhnliche Menschen.

Die Liste der Sehenswürdigkeiten in Berlin umfasst den Berliner Zoo, die St. Hedwigs-Kathedrale, Unter den Linden, das Schloss Charlottenber und viele weitere Kultur- und Kunstdenkmäler.

Frankfurt am Main ist eine der größten Städte Deutschlands. Die Geschichte der Stadt begann im ersten Jahrhundert n. Chr. mit der Gründung der römischen Siedlung, ab 1150 fanden in Frankfurt berühmte Jahrmärkte statt.

All dies trug dazu bei, dass diese Stadt im Südwesten Deutschlands Besitzer so vieler unterschiedlicher Attraktionen wurde.

Frankfurt liegt in Gessen. Bevölkerung 644,7 Tausend Menschen (1999). Kreuzung von Straßen. Ein Hafen am Main. Der Flughafen ist von internationaler Bedeutung. Das größte finanzielle, bedeutende Handels-, Industrie- und

Kulturzentrum der BRD. Es gibt Unternehmen im Maschinenbau (insbesondere Maschinenbau, Elektrotechnik, Automobil, Instrumentenbau), Nichteisenmetallurgie, Chemie und Petrochemie, Druckerei, Näherei, Schuh-, Textil- und Lebensmittelindustrie. Es entsteht Schmuck. Es gibt eine U-Bahn. Es bildet mit den umliegenden Städten einen einzigen Industriemarkt. Die Goethe-Universität (1914) hat Institute für Kernforschung. Es gibt eine Akademie der Bildenden Künste. Es gibt eine Stadtgalerie, das Goethe-Haus-Museum, Kunsthandwerks- und andere Museen. Die Stadt wurde erstmals in Quellen aus dem 8. Jahrhundert erwähnt. Es wurde von den Franken, Germanen und Römern regiert. Innerhalb Preußens seit 1866 das größte Industriezentrum Deutschlands seit dem 19. Jahrhundert.

Frankfurter Sehenswürdigkeiten:

Die Paulskirche befindet sich im Zentrum des Polsplatzes. Es ähnelt einem großen ovalen Gebäude mit einem Kuppeldach und einem hohen Turm.

1833 wurde diese Kirche vor der Französischen Kirche zerstört. Da funktionierte die Kirche in kurzer Zeit. Am 18. Mai 1848 nahm in diesem Gebäude das erste demokratische Parlament Deutschlands seine Arbeit auf - die Frankfurter Nationalversammlung. Etwa ein Jahr später wurde es geschlossen.

Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und 1948 zum 100. Jahrestag der Eröffnung der Nationalversammlung wieder aufgebaut. Die Kirche wird am vorgesehenen Ort nicht genutzt. Jetzt gibt es verschiedene Ausstellungen sowie Stadtveranstaltungen.

Der Frankfurter Dom befindet sich in der Nähe des Frankfurter Herzog-Römerberg-Platzes.

Kaiserd war der Kaiserdom von Frankfurt, der die Hauptstätte der Königskrone war. Es ist schwierig, das heutige Gebäude der Abteilung als historisch zu bezeichnen. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde mit dem Bau des ersten Frankfurter Doms begonnen, der jedoch 1867 niederbrannte. Der Dom wurde wieder aufgebaut und im Zweiten Weltkrieg zerstört. Tatsächlich ist dies der dritte Bau des Doms und nun das größte Kirchenbauwerk in ganz Frankfurt.

Die Liste der größten Städte Deutschlands umfasst Berlin, Bonn, Hamburg, München, Köln, Stuttgart und Düsseldorf.

Kurz gesagt, jeder, der ein spirituelles Bedürfnis hat, kann an deutschen Schönheiten alles finden, was er liebt. Darunter auch deutsche Städte und Ferienorte

